

Diagnóstico socio cultural de segregadores en el relleno sanitario “La Paragüita”, municipio Juan José Mora, estado Carabobo

José Castellano
Universidad Católica Cecilio Acosta
alxcastellanos@hotmail.com

Fecha de recepción: 12 - 05 - 2016 Fecha de aceptación: 25- 06- 2016

Resumen

Con el propósito de reconocer las características socioculturales de los segregadores que desarrollan actividades en el Relleno Sanitario “La Paragüita”, municipio Juan José Mora, estado Carabobo, se realizó una evaluación de campo identificando y comparando el proceso de agrupación y liderazgo de la población en función de los aspectos propuestos por Secor y Backman (citados por López.2007), relacionados con la psicología social, donde se afirma que la influencia está vinculada con la relación que existe entre dos o más grupos,

se definió en la actividad social, la regularidad en los sentimientos, pensamientos y predisposiciones del individuo para actúen relación con algún aspecto de su ambiente. Se reconoció la estructura de sociedad en la que ocurre la relación, los nexos de posible influencia en la organización social y la interacción de los procesos psicológicos. Para el desarrollo de la investigación se utilizaron técnicas de recopilación de datos fundamentadas en encuestas y la observación directa, realizadas en el área de trabajo y convivencia del grupo, que permitieron reconocer como resultado de la evaluación de los instrumentos aplicados;

el comportamiento social, la capacidad de captación de recursos económicos, hábitos, influencias, características de liderazgo y poder social, con el fin distinguir la entidad sociocultural de otras estructuras sociales existentes y priorizar las posibles acciones a ejecutar en atención a las mejoras de la calidad de vida del grupo investigado.

Palabras Clave: segregadores; sociocultural; psicología social

Socio-cultural diagnosis of segregation workers at “La Paragüita” landfill, Juan José Mora municipality, Carabobo state

Abstract

In order to recognize the socio-cultural characteristics of the segregationists who develop activities in the “La Paragüita” Landfill, municipality Juan José Mora, state of Carabobo, a field evaluation was conducted identifying and comparing the process of grouping and leadership of the population based on the aspects proposed by Secor and Backman (cited by López.2007), related to social psychology, where it is stated that the influence is linked to the

relationship that exists between two or more groups, was defined in social activity, the regularity in the feelings, thoughts and predispositions of the individual to act in relation to some aspect of their environment. The structure of society in which the relationship occurs, the links of possible influence on social organization, and the interaction of psychological processes were recognized. For the development of the research, data collection techniques based on surveys and direct observation were used, carried out in the area of work and

coexistence of the group, which made it possible to recognize, as a result of the evaluation of the instruments applied, the social behavior, the capacity to obtain economic resources, habits, influences, characteristics of leadership and social power, with the purpose of distinguishing the socio-cultural entity from other existing social structures and to prioritize the possible actions to be executed in attention to the improvement of the quality of life of the group investigated.

Keywords: segregationists; socio-cultural; social psychology.

Introducción

Es conocida la actividad de extracción y separación de material aprovechable como una fuente lucrativa y de fácil acceso, que no requiere de elementos prácticos o destreza, y se reduce a separar del material desechado aquello que tenga valor secundario obteniendo por ello ganancias inmediatas. En razón de esto, personas conforman grupos sociales definidos, que perseveran alrededor y dentro de los Rellenos Sanitarios, vertederos controlados o vertederos a cielo abierto de nuestro país, constituyendo un grupo social de características particulares. Se estudia en esta investigación de campo el proceso de agrupación, la descripción del grupo, las motivaciones, el liderazgo y las características que definen el comportamiento social de los recuperadores de material aprovechable en el Relleno Sanitario “La Paraguaita”, ubicado en el municipio Juan José Mora, estado Carabobo, comparándose los procesos de interacción social, e identificando los rasgos que distinguen y caracterizan las relaciones de este conglomerado de personas, que se identifican con una actividad específica.

El resultado permitió generar estrategias en función de la tolerancia, comprensión, entendimiento y control, que facilitan el desbloqueo de las barreras comunicativas que normalmente funcionan como respuestas defensivas por parte de la entidad sociocultural estudiada.

Materiales y Métodos

Fundamento teórico – metodológico El concepto de agrupación establecido por Colombo (citado por Recalde, 2002), considera grupo a cualquier número de personas que interactúan unas con otras, psicológicamente conscientes unas de otras y que se perciben a sí mismas como un grupo, por lo que el hecho se reduce a aceptar y ser aceptado en la situación que se pretende, para lograr estudiar estos comportamientos, se utilizan métodos definidos por la psicología social, a la cual le corresponde el estudio de la psicología humana.

Esta investigación partió del denominado carácter distintivo de la psicología social, que surge de dos factores fundamentales: la primera el interés en el individuo como componente social, la segunda por la importancia que se atribuye a la razón de los procesos de influencia social, se diagnosticó sobre la base del proceso de influencia social, estudiándose los casos de liderazgo, conformidad, prejuicio, la moral colectiva y de manera específica el conflicto entre los diferentes grupos.

Al referirse a las respuestas que se pueden producir en el análisis de un grupo, Skinner (citado por Fasce, 2005), propone la existencia de respuestas, cuyo mantenimiento o extinción dependerán, no de un estímulo que las antecede, sino de un estímulo que las sucede, el autor denomina a este estímulo refuerzo, y estudia el modo de ser del individuo, las acciones que ejecuta para adaptarse a su entorno, y considera el autor que entre el

emisor y el receptor, ocurre la existencia de un mediador interno que corresponde a las cogniciones del ser humano. (2005:37)

Entre las características de los seres humanos, aquellas que distinguen su manera de ser o actuar se encuentra el rasgo de la personalidad y los mecanismos asociados a esta. El liderazgo, el hecho moral individual, los códigos que se impone el colectivo, se identifica el prejuicio como percepción que pudiera tenerse de quienes no forman parte del núcleo constituido, y la subsistencia como razón individual.

Se ha considerado que el conformismo del colectivo y el liderazgo configuran el principal eje de influencia en la agrupación, y se refiere a la capacidad de liderazgo focalizada en uno o varios individuos capaces de dirigir y modificar los comportamientos y las actitudes de los otros, de manera tal que influyen sobre los resultados, obligando a quienes en el grupo mantengan respuestas independientes a segregarse y perder beneficios, o someterse y mantener privilegios. Todo esto actuando sobre la moral colectiva.

Algunos autores consideraron que la influencia social está vinculada también con la relación que existe entre dos o más grupos, que puede definirse en su sentido restringido dentro de una actividad, la regularidad en los sentimientos, pensamientos y predisposiciones del individuo para actuar en relación con algún aspecto de su ambiente, tal fue el caso de Secor y Backman estudiados posteriormente por (López, 2007), quien explicó

esta interdependencia considerando tres elementos fundamentales, la estructura social, donde ocurre la interacción, los nexos, aquellos que median la influencia de la estructura social sobre la interacción y los procesos psicológicos, desprendiéndose de esta conclusión, la influencia de valores determinantes en la sociedad, valores que actúan influyendo al componente individual de los grupos y facilitando la interacción (1988: 171), como corresponde al caso que se estudió en esta investigación de campo.

En la estructura social se aprecia la existencia de roles, definiendo estos la responsabilidad que se tiene de manera particular. En el grupo estos tienen gran influencia social, al efecto, sugiere Recalde (2002), que los roles, son los distintos comportamientos que el individuo muestra en relación con su particular posición en la sociedad, de manera que existen comportamientos asociados con esta condición y aquello que el individuo considera representa él, para el grupo. (2002: 132).

De manera conjunta al rol, se asocia el complemento que aportan los valores, estos definidos por Ikaskunza (2005), son los criterios que rigen el comportamiento de los seres humanos y sugiere que la práctica de los valores, identifica a un individuo con la manera de estar en el mundo del grupo al que pertenece, según Scheler (citado por Ikaskunza, 2005) estos pueden corresponder a valores agradables y desagradables, pero Frondizi en cita del mismo autor, considera la clasificación de los valores en objetivos y subjetivos (2005:67).

El proceso de valoración del ser humano incluye una compleja serie de condiciones intelectuales y afectivas que suponen: la toma de decisiones, la estimación y la actuación. Las personas valoran al preferir, al estimar, cuando eligen unas cosas en lugar de otras, al formular metas y propósitos personales.

Las valoraciones se expresan mediante creencias, intereses, sentimientos, convicciones, actitudes, juicios de valor y acciones. Metodológicamente y con la finalidad de comprobar algunas teorías que coexisten dentro de la psicología social, (Moscovisi, citado por López, 2007) considera la investigación de campo, que indica “el estudio de los fenómenos en la realidad donde suceden” (Ramírez, 2007) como la más adecuada, en función de esta propuesta, y por cuanto la propia naturaleza del objeto de estudio así lo sugiere, se realizó la investigación sobre el terreno considerando este el mejor método para comprender la vida del individuo y del grupo simultáneamente.

Población y muestra

La muestra estuvo conformada por 46 segregadores de material aprovechable, que realizan sus actividades en el Relleno Sanitario “La Paragüita”, ubicado en el municipio Juan José Mora, estado Carabobo, e incorpora a la asociación Cooperativa RECIVEN R.L., y a los componentes no asociados a esta, pero que asumen el modelo grupal como estrategia de supervivencia.

Metodología

Se estudió el grupo de recuperadores de material aprovechable en el Relleno Sanitario “La Paragüita” en función de su conformación, comportamiento social, capacidad de generación de recursos económicos, hábitos, influencias, características de liderazgo y poder social, para ello se utilizaron técnicas de recopilación de datos fundamentadas en encuestas, para lo cual se utilizó el cuestionario como herramienta principal. Se indagó sobre la actividad de segregación que se realiza y se comparó como modelo de actividad comercial, evaluando la distribución de los beneficios como patrón marcador o característico de la idea concebida, para la organización del grupo. De esta manera se determinó la razón de la organización sociocultural, se identificaron las características de relevancia de la población estudiada, y se comparó la realidad investigada, con los patrones teóricos desde la perspectiva de la psicología social. Se discutió sobre los resultados obtenidos y se concluyó con un diagnóstico de la relación sociocultural de la población estudiada.

Resultado

Al realizar la investigación para determinar las edades de los segregadores de la cooperativa Paragüita, se evidencia una población activa que se ubica entre los 18 a 30 años, esta constituye el grueso, seguida del intervalo que comprende las edades 30 a 40 años, decreciendo significativamente en aquellos grupos que superan los 50 años.

Gráfico 2. Composición de segregadores activos en el Relleno Sanitario “La Paragüita” municipio Juan José Mora, según el grado de instrucción

En el grafico N° (2) se puede observar la distribución de los segregadores por grado de instrucción.

Fuente: Castellanos (2012)

Gráfico 3. Distribución según el sexo y estado civil de recuperadores en el Relleno Sanitario “La Paragüita” municipio Juan José Mora

Un significativo 57% de los recuperadores no tiene grado de educación formal, un 29% cursó estudios, sin necesariamente completar la educación primaria y el 14% culminó la educación primaria y accedió a la educación secundaria, sin que esto represente su culminación.

Fuente: Castellanos (2012)

La población de segregadores está constituida por un mayoritario 79% de integrantes de sexo masculino y 21% de sexo femenino, de este total el 88% es de estado civil soltero y apenas un 12% mantiene la condición de casado, no necesariamente el estado civil involucra poseer o no pareja.

Del total de la población, el 80% aceptaría un trabajo diferente de tener la oportunidad, el 20% restante manifiesta conformidad. Todos perciben la actividad que realizan un trabajo o responsabilidad de la cual deriva su sustento.

Con respecto a la percepción que la población tiene con respecto a la relación entre el público interno el 40% de la muestra manifiesta querer cambiar de grupo de segregación. La causa de este rechazo corresponde al bajo nivel de

material aprovechable que mantiene el equipo al que pertenece.

El 2% de la población estudiada tiene deberes para con sus padres u otros, el 98% lo tiene para con sus hijos, el número de hijos promedio por recolector es de tres.

Tabla 1. Relación Administrativa de la cooperativa de compradores de material reciclable “RECIVEN R. L”

	Compradores	Segregadores	Compradores	Segregadores
	Ingresos	Ingresos	Margen de ganancias	Beneficios individuales**
Semanal (Bs)	122.595,31	82.849,91	39.745,40	1.380,83
Anual (Bs)	6.374.956,00	4.308.195,26	2.066.760,74	71.803,25

Fuente: Castellanos (2012) *Estimada en siete días de actividad. No contempla lo gastos de mantenimiento de vehículos y relativos a las actividades administrativas de la cooperativa.

Tabla 2. Estimado total producto de la venta de material recuperable realizado por la cooperativa RECIVEN R. L. Proyectada al año 2015. Relleno Sanitario “La Paragüita”.

		Kilogramos	Bs/Kg	Estimado Anual (Bs.)
Material Total (Tn)	%	1.288,00		
Metal Ferroso	5	64.400,00	4,74	305.256,00
Metal no Ferroso	2,5	32.200,00	35	1.127.000,00
Papel	52,5	676.200,00	2,5	1.690.500,00
Plástico	30	386.400,00	7,75	2.994.600,00
Textiles	10	128.800,00	2	257.600,00
			Total ingresos	6.374.956,00

Fuente: Castellanos (2012).

Se evidencia una relación anual de 2.066.760,74 bolívares que corresponde a los dividendos de la cooperativa de segregadores la Paragüita, contra una distribución de 4.308.195,26 bolívares entre cada uno de los miembros, lo que representa una relación de 32.42 % para la cooperativa constituida en comprador y 67.58% entre los que le suministran el material aprovechable.

El aporte neto distribuido entre la población total de segregadores está en el orden individual de 71.803,25 bolívares al año, lo que equivale a la cantidad de 5.523,32 bolívares al mes.

Conclusiones

Los segregadores que realizan la actividad de recuperación de material recuperable en el relleno sanitario “La Paragüita” conforman un grupo social definido, que cumple las condiciones como tal por la organización que han aceptado, en el entendido que no existe otra relación más allá del beneficio económico que esta forma de asociarse y trabajar le genera.

El grupo está conformado por una mayoría de integrantes de sexo masculino el 79% del total, siendo el 21% de sexo femenino, esta composición permite

considerar que la actividad realizada por el grupo posee características que restringe la participación de la mujer. Pero no es el sexo la causal de tal disminución participativa, más bien se debe a la naturaleza agresiva de la actividad.

El promedio de edad característica del grupo social de segregadores, se sitúa entre 18 y 30 años, este segmento representa el 43% del total.

En responsabilidades civiles solo el 20% de los agrupados está casado, el 93% de ellos declara tener hijos, la valoración con respecto a la familia es muy bajo, en cuanto a la responsabilidad

sobre los mismos cada segregado debe velar por al menos tres hijos.

En condiciones de salud, a pesar de no tener previsiones de seguridad e higiene en la actividad de segregación, el 91% de los encuestados no manifiesta ninguna patología o enfermedad.

El 9 % que declara enfermedad o afectación, declara cumplir tratamiento en el sistema de salud.

El grupo de segregadores en el relleno sanitario “La Paragüita” recurren a este desempeño bajo la percepción de una actividad laboral, tienen comportamiento de grupo, pero tienen debilidades en el cumplimiento de normas o códigos acordados, la obligación de cumplimiento es un reconocimiento al grupo mismo, consideran que esto acarrea problemas de enfrentamiento entre integrantes de grupos o entre los subgrupos, llegando incluso a la agresión física, atentados contra la fuente proveedora de material recuperable, ocasionando graves problemas ambientales, y operativos al Relleno Sanitario, pérdidas económicas al patrimonio público, por la simpleza de un acto venagativo o la satisfacción de realizar un daño a todos los integrantes del grupo, autoridades y trabajadores del Relleno Sanitario.

Es común ante la ocurrencia de quemaduras o daños a la propiedad que los líderes motiven respuestas evasivas que descartan la participación en los hechos de los integrantes de sus grupos e informen acciones de desadaptados y ajenos a la población estudiada.

Por otra parte, se detecta un problema en la conformación de los grupos, ya que los dividendos se distribuyen en partes iguales, situación que permite que algunos de los integrantes disminuyan su capacidad de segregación de material recuperable en perjuicio del resto, ya que será beneficiado en igualdad.

Esta situación solo propicia la creación de nuevos subgrupos con los excluidos de las agrupaciones por rendimiento, ya que estos a su vez captan personas que no forman parte de la cooperativa y por lo tanto no consideran propio el acatamiento de las normas, complicando así la situación.

El principio de solidaridad está presente solo con los adultos mayores, normalmente familiares o conocidos, a estos se delega la custodia y clasificación del material recuperado, esto se hace por constituir la actividad más sencilla y de menor desgaste físico.

No existe una integración con respecto al beneficio general, al no existir una relación directa genera la inexistencia de un compromiso.

El recuperador se considera apto para diferentes actividades laborales, socializa y se integra sin problemas a diferentes situaciones sociales, conoce sus derechos, reclama beneficios y participa activamente en su núcleo comunitario.

Recomendaciones

Se sugiere la realización de actividades de integración por parte de la cooperativa la Paragüita destinadas a promover la colaboración y organización entre sus asociados, con la intención de estimular la cohesión de los grupos en función de la meta común.

Reafirmar el liderazgo de la cooperativa RECIVEN R.L como promotora de las asociaciones de segregadores, difundiendo el beneficio de pertenecer a grupos organizados adscritos a la cooperativa de segregadores “La Paragüita” u otras, mediante la ejecución de acciones sociales, dirigidas a segregadores y familiares, facilitando la estructura organizativa de la cooperativa de segregadores, promoviendo acuerdos económicos entre la cooperativa y las cooperativas asociadas, como una manera de sostener la relación comercial entre las diferentes figuras cooperativas, en función de posicionar el mercado y evitar su dispersión.

Estas actividades preferiblemente deben realizarse en un ambiente diferente al lugar común de los segregadores, toda acción debe estar relacionada con obtener beneficios que faciliten su trabajo de recuperación de material utilizable, permita la protección de la salud, genere vínculos con el grupo y potencie el resarcimiento de daños ocasionados al ambiente.

Referencias bibliográficas

- Berger, P y Luckman, P. (1994). *La construcción social de la realidad*. Buenos Aires. Argentina. Editorial Amorrortu.
- Fasce, E. (2005). *Psicología Social*. Recuperado el 10 de marzo de 2008 en <http://www.monografias.com>
- Forbes, Mc D, Meter W. (2004). *Gestión Integral de Residuos Sólidos, Bogota. Colombia*. Ediciones Procter & Gamble Industrial.
- Gil, F. (1990) *Liderazgo*. D.F. México. Ediciones Instituto de Capacitación Política.
- Gaceta Oficial de Venezuela. (2004). *Ley Orgánica de Residuos y Desechos Sólidos*. Imprenta Oficial. Caracas. Venezuela.
- Ikaskuntza, E. (2005). *Los valores sociales*. Recuperado el 27 de marzo de 2008 en <http://www.hiru.com>
- López, R. (2007). *La ética y la moral*. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas.
- Ramírez, T. (2007). *Como hacer un proyecto de Investigación*. Editorial Panapo. Caracas. Venezuela.
- Recalde, L. (2002). *Concepto y Fundamento de la Psicología Social*. Recuperado el 16 de marzo de 2008 en <http://www.monografias.com>
- Singecom, (1997). *Manual de operaciones Relleno Sanitario "La Paragüita"*. Valencia. Venezuela. Ediciones Imprenta Oficial del Gobierno de Carabobo.
- Moscovici, S. (1986). *Psicología Social*. Barcelona. España. Editorial Paidós.
- Parsons, T. (1988). *El sistema social*. Revista de Occidente, 74, 976-980.